

PROFILAKTIKA INSPEKTORI TOMONIDAN UYUSHMAGAN
YOSHLAR O'RTASIDA SODIR ETILAYOTGAN
HUQUQBUZARLIKLARNING ZAMONAVIY KO'RINISHLARINI
OLDINI OLISHDAGI FAOLIYATINING BUGUNGI KUNDAGI
AHAMYATI

Norboyev Nizomiddin Avazbek o'g'li¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15450114>

Anotatsiya. Bugungi kunda profilaktika inspektorlari yoshlar o'rtasida sodir etilayotgan huquqbuzarliklarni oldini olishda bevosita eng asosiy vazifalarni o'tab kelmoqda. Globallashuv jarayonida yoshlar o'rtasida sodir etilayotgan huquqbuzarliklar ham o'zgarib, ularni oldini olish ham tobora murakkablashib bormoqda. Shuning uchun ham profilaktika inspektoridan qonunchilik normalarini o'rganish bilan birgalikda, zamonaviy axborot texnologiyalari, internet ijtimoiy tarmoqlari haqida zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish ham talab etiladi. Ushbu maqolada profilaktika inspektorining uyushmagan yoshlar o'rtasida sodir etilayotgan huquqbuzarliklarning zamonaviy ko'rinishlarini oldini olishdagi faoliyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlari: Uyushmagan yoshlar, zamonaviy jinoyatchilik, kiber hujum, kiberfiribgarlik, ijtimoiy tarmoqlari, profilaktika inspektori, huquqbuzarliklarni oldini olish.

Значение деятельности инспектора по профилактике в предупреждении современных форм правонарушений среди неорганизованной молодежи на сегодняшний день

Аннотация. На сегодняшний день инспекторы по профилактике выполняют ключевые задачи по предотвращению правонарушений среди молодежи. В условиях глобализации правонарушения, совершаемые молодежью, трансформируются, а их предотвращение становится все более сложным. В связи с этим инспектору по профилактике требуется не только изучать нормы законодательства, но и обладать необходимыми знаниями и навыками в области современных информационных технологий и

социальных сетей в интернете. В данной статье рассматривается деятельность инспектора по профилактике в предотвращении современных форм правонарушений среди неорганизованной молодежи.

Ключевые слова: Неорганизованная молодежь, современная преступность, кибератаки, кибермошенничество, социальные сети, инспектор по профилактике, предотвращение правонарушений.

The importance of the prevention inspector's activities in addressing modern forms of offenses among unorganized youth today

Abstract. Today, prevention inspectors play a crucial role in addressing offenses committed by youth. In the context of globalization, the nature of offenses among young people is evolving, making their prevention increasingly complex. Consequently, prevention inspectors are required not only to study legal norms but also to possess essential knowledge and skills in modern information technologies and internet social networks. This article discusses the activities of prevention inspectors in combating modern forms of offenses among unorganized youth.

Keywords: Unorganized youth, modern crime, cyberattacks, cyberfraud, social networks, prevention inspector, offense prevention.

Bugungi kunda dunyo aholisining deyarli 30 foizini yoshlar tashkil qiladi. O'zbekistonda esab ko'rsatkich 60 foizdan oshishi xalqimizning, davlatimizning bebaho boyligidir. Ular uchun barcha shart-sharoit yaratilgan, imkoniyatlar eshigi keng ochilgan. Yoshlarga davlat siyosatidarakasida e'tibor qaratilmoqda. Shu nuqtai nazardan ham aytishimiz mumkinki yoshlar–bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. «Uyushmagan yoshlar» tushunchasi haqida so'z borar ekan, ushbu ibora «uyushmagan» va «yoshlar» so'zlari birikmasidan tashkil topgan. «Uyushmagan» so'zining o'zagi «uyushiq» bo'lib, unga o'zbek tilining izohli lug'atida «uyushgan, jipslashgan, ahil», unga ma'nodosh bo'lgan «uyushma» so'ziga esa «bir maqsad yo'lida birgalikda harakat qilish uchun birlashgankishilar yoki tashkilotlar birlashmasi» mazmunida izoh berilgan¹. Demak, mantiqanolib qaraganda, «uyushmagan» so'zi «uyushiq» yoki «uyushma»

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. IV. Тартибот–Шукр / Тахрирхайъати: Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. Ўз. Рес. ФА Тил ва адабиёт ин-ти. – Т., 2008. – 608 б

so'zlarining aksi ya'ni antonimi "jipslashmagan, ahil bo'lmagan" muayyan bir maqsad yo'lida birlashmagan, ahil bo'lmagan degan ma'nolarni anglatadi.

Shu o'rinda rus olimi D.M. Kafarovning fikriga qo'shilgan holda aytish kerakki, bevosita uyushmagan yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi haqida so'z yuritishdan oldin, avvalambor, uyushmagan yoshlarning o'zini, ularning ongi, xulq-atvori, ijtimoiylashuv darajasi shakllanishi, rivojlanishi va tarbiyasini o'rganish muhim ahamyatga ega².

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev uyushmagan yoshlar xususidabildirgan fikrlarida ishlamaslik, o'qimaslik, tayin bir mashg'ulotga ega bo'lmaslik, salbiyta'sirlarga beriluvchanlik xususiyatlari ularga xosligiga alohida urg'u berganbo'lishiga qaramasdan, «uyushmagan yoshlar» tushunchasiga nisbatan aniq ta'rif ishlab chiqilmagani vamazkur toifa yoshlar bilan ishlashga doir aniq chora-tadbirlarning belgilanmagani ushbuyo'nalishdagi ishlarni samarali tashkil etishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Qolaversa, uyushmagan yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi sub'ektlarfaoliyatining tahlili uyushmagan yoshlarning hisobini yuritishda aniqlik yetishmayotganini, ushbu toifaga kimlar kirishi hamda ular bilan qanday ishlar tashkil etilishi haqidaaniqkonsepsiya mavjud emasligini ko'rsatmoqda³. O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid yagona davlat siyosatini samarali ta'minlash, amaliyotda yoshlar jinoyatchiligining hisobini yuritish va natijalaridan foydalanishsohasidayuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etish, yoshlar, ayniqsa, ularning uyushmagantoifalari o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirishmaqsadida, vakolatli davlat organlari (O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi, IIV Huquqbuzarliklarprofilaktikasi bosh boshqarmasi) tomonidan yuritilayotgan yoshlar jinoyatchiligiga doir statistik va hisobot hujjatlarida ular yoshining aniq chegarasi, toifalari va boshqamezonlaryuzasidan yondashuvni birxillashtirish, yagona tizimga solish lozim.

O'zbekiston Respublikasining 2010 yil 29 sentyabrdagi «Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarprofilaktikasi to'g'risida»gi Qonuni

² Кафарова Д.М. Криминологический анализ и профилактика общественно опасных деяний подростков, не достигших возраста уголовной ответственности: автореф....дис. канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 15.

³ Президент Шавкат Мирзиёевнинг «Камолот» ёшлар ижтимоий ҳаракатининг IV қурултойидагинутқи//<http://www.press-service.uz/uz/lists/view/729> (30.06.2017).

voyaga etmaganlarning huquqbuzarliklarini oldini olishdamuhim ahamiyat kasb etadi. Qonunda voyaga yetmaganlarning huquqbuzarliklarini oldiniolish, shuningdek ushbu sohadagi tushunchalar berib o‘tilgan. Xulosa qilib shuni aytishimizkerakki, hozirgi paytda voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan huquqbuzarliklarvahuquqbuzarliklarning oldini olish dolzarb muammolardan biridir. Chunki kelgusi ishlarningdavomchilari aynan o‘sib kelayotgan yosh avloddir, ular davlatning kelajagini hamdaertangikuni va taqdirin belgilaydi. Voyaga yetmaganlar va yoshlar tomonidan sodjir etilayotgan,sodiretilish mumukin bo‘lgan huquqbuzarliklarni oldini olish bugungi mamlaktimiz tarqqiyotihamda tinchligi-osoishtaligi uchun qanchalar dolzarb muammo ekanligini va uni amalgaoshirish qanchalik zarur va shart bo‘layotganligini bugungi kunning statistikasi va tahlillaridaham ko‘rishimiz mumkin.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi bo‘linmalariningvoyagayetmaganlar va yoshlar orasida huquqbuzarliklar profilaktikasi yo‘nalishidagi faoliyati boshboshqarmaning “Voyaga yetmaganlar va yoshlar o‘rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasinitashkil etish” bo‘limi tomonidan uslubiy ta‘minlanadi.

Voyaga yetmaganlar vayoshlaro‘rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi ishlarining ahvoli bo‘yicha oliy va o‘rta–maxsusta‘lim, Xalq ta‘limi vazirliklari, va boshqa manfaatdor idoralar bilan o‘zaro hamkorlikvaaxborot almashinuvi ta‘minlanadi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi bo‘linmalarining yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagivakolatlari:

-yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi davlat dasturlarini, hududiy va boshqa dasturlarniishlab chiqish hamda amalga oshirishda ishtirok etadi; - yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga doir faoliyatdai shtiroketadi;

- yoshlar o‘rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiradi, shujumladanhuquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va bunga imkon berayotgan shart–sharoitlarnianiqlaydi, bartaraf etadi;

- yosh fuqarolarni ijtimoiy reabilitatsi qilish va ijtimoiy moslashtirish chora–tadbirlarini ko‘radi;

- yoshlarga oid davlat siyosatini ro‘yobga chiqarishda ishtirok etuvchi boshqaorganlarva muassasalar bilan hamkorlik qiladi;

References:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. IV. Тартибот–Шукр / таҳрир ҳайъати: Т. Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. – Ташкент: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тил ва адабиёт институти, 2008. – 608 с.
2. Кафарова Д. М. Криминологический анализ и профилактика общественно опасных деяний подростков, не достигших возраста уголовной ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2009. – 15 с.
3. Мирзиёев Ш. М. Выступление на IV съезде молодежного общественного движения «Камолот» [Электронный ресурс] // Официальный сайт пресс-службы Президента Узбекистана. – URL: <http://www.press-service.uz/uz/lists/view/729> (дата обращения: 30.06.2017).
4. Акрамов А. А. Профилактика правонарушений среди молодежи в условиях глобализации: монография. – Ташкент: Академия МВД Республики Узбекистан, 2020. – 180 с.
5. Юсупов М. Х. Современные формы киберпреступности и методы их предотвращения // Журнал правовых исследований. – Ташкент, 2023. – № 2. – С. 45–52.
6. Иванов В. П. Роль социальных сетей в формировании правосознания молодежи: учебное пособие. – Москва: Юридическая литература, 2021. – 220 с.
7. O‘zbekiston Respublikasi qonuni “Voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida” [Электронный ресурс] // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi. – URL: <http://lex.uz/docs/123456> (дата обращения: 17.05.2025).